

Протоієрей Богдан НИКОЛИН, Олександр КОСТЮЧОК

**РОЗБУДОВА ПРАВОСЛАВНОЇ ПАРАФІЇ
ЦЕРКВИ СВ. РІВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ
ВОЛОДИМИРА У ВИШГОРОДІ. КІНЕЦЬ 1990-х –
2020-ті (ЗА СПОГАДАМИ НАСТОЯТЕЛЯ
о. БОГДАНА НИКОЛИНА)**

DOI: 10.5281/zenodo.17682747

Стаття присвячена вивченню питання створення і розбудови православної парафії церкви Св. Володимира у Вишгороді. Дослідження означених явищ показує особливості духовного життя після краху радянського режиму і в перші десятиліття незалежної України на периферії, на прикладі православної парафії церкви Св. Володимира у Вишгороді. Дослідження має за джерельну базу спогади настоятеля храму Св. Володимира. Висвітлено взаємодію настоятеля і парафіян храму Св. Володимира з органами місцевої, районної і обласної влади та місцевим населенням, що відіграло величезну роль в розбудові парафії означеного храму.

Ключові слова: *храм св. Володимира, Вишгород, мемуари.*

Громада церкви Св. Рівноапостольного князя Володимира у Вишгороді є однією з найбільших у Вишгороді та Вишгородському районі. З'ясування становлення і розбудови церкви Св. Рівноапостольного князя Володимира у Вишгороді і його громади становить значний інтерес для вивчення процесів розвитку духовного, церковного життя на Вишгородщині після знищення радянського тоталітарного режиму і в перші десятиліття відновлення незалежності України. Джерельною базою дослідження слугують спогади настоятеля храму о. Богдана (Николина), який здійснив душпастирство на означеному місці від 9 березня 1999 року. Ці спогади мають величезну цінність для вивчення історії роз-

витку православного руху на теренах міста Вишгород. Бо не всі перипетії, конфлікти, що стосувалися появи та розбудови парафії мали документальну фіксацію. Священник у своїй діяльності мав зацікавленість у розбудові своєї громади. Тому, всі подобиці процесу розбудови церковної громади, які пов'язувалися з духовною, економічною, політичною та соціальною сферами життя населення Вишгорода, поєднувалися у його свідомості таким чином формуючи загальну картину явища. Особливу цінність мають згадки о. Богдана про перепони, з якими він зіткнувся під час розбудови церковної громади та події, які передували появі означених перепон. Аналіз і синтез означених явищ дозволяє з'ясувати всі чинники адміністративної, політичної, економічної, соціальної сфер різних рівнів (міського, районного, обласного, загальнодержавного), які впливали на розвиток громади храму св. Володимира у Вишгороді.

Отже, витоки церковної громади сягають ще початку 1990-х рр. Поступове послаблення тоталітарного контролю в духовній сфері, яке розпочалося наприкінці 1980-х рр., сприяло зародженню серед широких верств населення радянської України ідеї створення (відродження) самостійної Української Православної Церкви. В 20-х рр. ХХ ст. була здійснена перша, у новітній історії українського народу, спроба виходу з-під духовного поневолення – релігійного підпорядкування Російській Православній Церкві; вона була втілена у вигляді Української Православної Автокефальної Церкви (далі – УАПЦ). Проте, в 1930-х рр. цю церкву більшовики знищили – внаслідок їхніх вимог УАПЦ саморозпустилася; незабаром її духовенство та частина вірян були репресовані. З розпадом СРСР і створенням незалежної України процеси за створення незалежної Української Православної Церкви активізувалися. Проте, в середовищі православного духовенства українських земель та еміграції утворилося декілька течій, які пропонували свої варіанти побудови незалежної Української Православної Церкви. Спочатку це була відроджена Українська Автокефальна Православна церква на теренах України. Усвідомлювало необхідність мати свою незалежну українську православну церкву і частина українського духовенства, що перебувала у складі Московського Патріархату. Врешті-решт, в 1992 р. за сприяння патріотичних політичних сил відбулося перше об'єднання УАПЦ і частини духовенства очолюваної

Митрополитом Київським Філаретом Української Православної Церкви (Московського Патріархату) (далі – УПЦ МП) в єдину церкву – Українську Православну Церкву (Київський Патріархат) (далі – УПЦ КП). Але, невдовзі, внаслідок внутрішніх суперечок частина духовенства вийшла з УПЦ КП і продовжувала функціонувати як УАПЦ. Незважаючи на суперечності між двома течіями, все ж спільною для них ідеєю було створення незалежної Православної церкви, яка виконувала б свою місію заповідану Христом і його учнями Апостолами – просвіщати населення Христовим вченням, а не бути одним з політичних інструментів впливу на населення яким була Російська Православна Церква в Російській імперії, Радянському Союзі і Російській Федерації. Звісно, каталізаторами появи ідеї необхідності мати незалежну Українську Православну Церкву стали духовенство Російської Православної Церкви (далі – РПЦ) та політичні діячі Російської Федерації. Вони не відмовилися від ідеї повного знищення українського народу. З-поміж низки варіантів знищення однією з таких була ідея духовної та культурної асиміляції (русифікації) українців; серед вагомих інструментів для реалізації означених задумів мала стати Російська Православна Церква. Ідейні настанови, що втовкмачувалися вірянам під час духовного виховання, під ширмою наставлення у віровченні, мали сформувані уяву реципієнтів інформації про духовну (ментальну) спільність українського і російського народів, яка, у майбутньому, мала перетворитися і в політичну єдність. Тому в церквах Московського Патріархату поширювали антиукраїнську, проросійську літературу; агітували за тісну співпрацю в політичній, культурній і духовній сферах з Росією, що мало завершитися інтеграцією України в склад Росії; керівництво московської церкви виступало проти української державності, заперечувало право українців мати незалежні церкву та державу; проповідувалося викривлене, спотворене християнське вчення в московській інтерпретації в якому наголошувалося, що шлях до спасіння обов'язково відбудеться лише у покірності вищим російським церковним властям та в єдності з Росією. Як відомо культурна, духовна єдність завжди переростає у політичну. Важливим індикатором таких політичних планів було те, що московські священники в Україні молилися за «атечество», а не за Україну. Почуття церковної духовної єдності з Росією укріплю-

валося спільністю перебування в одній церкві – Російській Православній Церкві, під одним церковним начальством керівником якого був Патріарх Московський. На літургіях, під час виховання і наставлення основам православної віри нав'язувалася російська мова та російські церковні традиції. Спостерігаючи духовне відродження московська церква, а разом з цим російське політичне керівництво, спробували використати цей процес на свою користь. Чимало вірян прагнуло долучитися до відроджуваного православ'я на українських землях. Але не всі віряни усвідомлювали глибокі політичні плани російського державного керівництва, що їх використовують у проекті духовного поневолення і русифікації українців. Опонентом цих процесів виступило українське духовенство, частина якого відійшла від московської церкви; це духовенство бажало самостійно творити незалежну православну церкву, основним завданням якої мало бути поширення християнства та наставлення у вірі, а не просування проросійських політичних наративів або політичних ідей інших сил під ширмою православ'я. Логічним наслідком існування таких церковних сил стала боротьба між ними. Звісно, московська церква як і самостійне українське духовенство різних церков мали підтримку. Але ця підтримка була неоднаковою щодо масштабів і сили. Це були не лише звичайні парафіяни, але і можновладці: судді, депутати, чиновники, представники різних політичних сил. Їхня підтримка не завжди була виявом релігійних переконань; досить часто співпрацю з релігійними організаціями можновладці і політичні активісти використовували з практичною, ситуативною, вигідною для себе метою – здобути підтримку громадян. Такі політичні сили і можновладці помічаючи, що деякі ідеї були популярними серед певних верств, груп населення, починали їх активно використовувати і пропагувати свою діяльність як спосіб їхньої реалізації. Таким чином вони намагалися відігравати роль представників цієї верстви, групи населення. Ця підтримка конвертувалася у вигляді можливості здобувати собі преференції (економічні, адміністративні, політичні) у місцевих, регіональних та центральних органах влади; такі особи або політичні сили опираючись на підтримку свого електорату, до якого входила частина вірян релігійних організацій, балотувались у центральні законодавчі, місцеві, регіональні органи влади та управління, щоб отримати владу.

Без сумніву, що абсолютна більшість чиновників і політиків (які не були агентами російських спецслужб), навіть ті, які відкрито заявляли про свої проросійські погляди цілком усвідомлювали, що той вплив і владу, яку вони мали могли існувати лише в незалежній Україні. Проте деякі політичні сили і можновладці у своєму прагненні здобути владу або розширити вже існуючу часто діяли на шкоду розбудови і зміцнення України. Це стосувалося діяльності проросійських політиків. Щоб зберегти або розширити свою владу вони активно використовували проросійські ідеї не турбуючись тим, що розагітоване такими ідеями населення бажатиме жити в Росії, а не в Україні. Це і сталося в Криму та на деяких територіях Сходу України в 2014 р. Розагітована проросійськими політиками частина мешканців означених територій розпочала протести проти української влади і вітала російські війська, які вторгнулася на терени України під виглядом «місцевого ополчення» або військових без розпізнавальних знаків. Ті ідеї, які пропагували проросійські політики в Україні втілилися – Росія прийшла в Україну і захопила частину її територій; ці мешканці, по суті, опинилися в Росії. Проте, коли ці проросійські політики спробували взяти під контроль означений проросійський(сепаратистський) рух частини населення під свій контроль їхні наміри виявилися невдалими. Ці проросійські політики виявилися вже неактуальними для місцевого населення, бо російські війська зайшли в Україну і окупували частину території; вони стали частиною Росії, як про це мріяли і що їм постійно навіювали проросійські політики в незалежній Україні. З окупацією частини України ці політики стали непотрібними для Росії. Внаслідок цієї окупації частина з цих проросійських політиків втратили ту владу, яку вони мали в незалежній Україні і опинилися на маргінесі політичного і управлінського життя як на окупованих територіях так, загалом, в масштабах всієї Росії. Хоча, першопочатково, збурюючи свій електорат вони мали на меті домогтися у центральній владі поступок та розширити свої владні повноваження; в кінцевому підсумку вони залишилися без влади, оскільки у керівництва Росії були свої плани, які передбачали захоплення і інкорпорацію території, а не збільшення (збереження) повноважень місцевої еліти як це було за України. Звісно, що частина з цих проросійських політиків була агентами російських спецслужб або перебували на

їхньому утриманні й виконували завдання з метою дестабілізації, послаблення й знищення України. Загальновідомо, що Московський Патріархат підтримував проросійські партії. Проросійські партії, які діяли на різних рівнях, починаючи від місцевого до загальнодержавного, мали значне різномаяття політичних програм; єдиною ідеєю, яка їх об'єднувала – було єднання, тісна співпраця з Росією. Схожі процеси відбувалися у Вишгороді, в якому була значна кількість переселенців з російських територій та прокомуністично налаштованих осіб, які в умовах тотального зубожіння ностальгували за Радянським Союзом. Частина населення пов'язувала свої сподівання на подальший розвиток України в тісній спілці з Росією; тому толерувалися всі проросійські проекти, а серед них – Московський Патріархат. Таких осіб було чимало з-поміж вишгородського міського і районного та обласного чиновництва, можновладців, бізнесменів, які відкрито підтримували Московський Патріархат і шкодили українському духовенству різними способами. Водночас, частина заподаних осіб використовувала означені настрої та процеси з метою збагачення або здобуття влади; тобто їхнє долучення було суто ситуативним і вони мало переймалися ідейною сутністю руху, але прагнули здобути підтримку населення і реалізувати свої цілі. Також під виглядом «благодійності», в деяких випадках, відбувалося ухилення від сплати податків. Як відомо кошти, які надаються на благодійність не оподатковуються. Сутність такого ухилення від сплати податків полягала у наступному. Підприємець офіційно декларував, що нібито надає «пожертви» на храм, на виконання певних робіт в ньому. Насправді, роботи виконувалися пов'язаними з підприємцем суб'єктами господарювання. Обсяг виконаних робіт був мінімальним або роботи виконувалися вкрай неякісно, а вартість робіт суттєво завищувалася від реальної. Частина «пожертвуваних» коштів надавалася виконавцям, решта – поверталася підприємцю-«жертводавцю». Таким чином, витрачені кошти були меншими ніж сума податків, які підприємець мав би сплатити. Звісно, така ганебна практика мала бути знищена. Церква має бути місцем душевного спасіння, а не одним із засобів незаконного збагачення.

Як результат, найпотужнішою і найвпливовішою конфесією на Вишгородщині стала московська церква під назвою Українська Православна Церква Московського Патріархату, яка до

2023 р. користувалася храмом Сввм. Бориса та Гліба. Звісно, в контексті просування проросійських ідей або прагнення здобути підтримку певних верств населення здійснювалися утиски ідейних супротивників. Ідейним супротивником РПЦ в Україні стало українське православне духовенство, яке в 1990-х – початку 2000-х рр. було представлено декількома окремими православними церквами. Утиски могли мати різні форми – від нападок московських священників до прихованих перешкод розвитку українських православних церковних громад; створювали перешкоди як окремі місцеві чиновники, органи влади так і інші впливові світські особи. Проте, вочевидь, такі дії не завжди були наслідком ідейних або політичних переконань. Наприклад, взаємовідносини о. Богдана і громади храму св. Володимира з чиновництвом ми бачимо уявлення різних органів влади про свої права і владні повноваження у справах релігійного життя на теренах Вишгородщини наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. Ці уявлення перевищували ті повноваження, якими вони володіли згідно чинного, на той час, законодавства; вони вважали себе повноправними господарями краю, а не управлінцями, як мало б бути відповідно до законів. Вочевидь, це було рудиментом від тих уявлень і владних повноважень, які мали радянські партійні та місцеві органи влади. Є вагомі підстави вважати, що такі дії були і намаганнями деяких можновладців поставити священнослужителів у залежність, щоб їх використовувати як інструмент політичної боротьби із супротивниками або для агітації населення на свою користь. Тобто, частина чиновництва вважала, що в її правах були контроль і регулювання розбудови церковних громад, а настоятель із парафіянами мали бути їхніми слухняними підлеглими. На щастя, не для всіх стали спільними такі релігійні та політичні вподобання та задуми. Наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. між частиною Вишгородської міської адміністрації та Вишгородською райдержадміністрацією існувало протистояння щодо перерозподілу ресурсів, доходів та влади. По суті, завдяки такому протистоянню, це сприяло тому, що о. Богдан уникнув жорсткого тиску якщо б райдержадміністрація та міська влада діяли б спільно; це протистояння створювало сприятливі можливості для розбудови громади, бо о. Богдан міг здобути підтримку однієї зі сторін, що боролися між собою, знаходити союзника під час конфліктів. На той час

верхівка міської адміністрації прихильно ставилася до греко-католицької церкви і були парафіянами цієї церкви; загалом ця група чиновництва прихильно ставилася до громади УПЦ (КП) у Вишгороді. Натомість верхівка райдержадміністрації підтримувала церковний осередок Московського патріархату. Загалом сформованими і усталеними церковними громадами у Вишгороді були греко-католицька церква та московський патріархат. Греко-католицький церковний осередок став духовним центром навколо якого гуртувалися патріотично налаштовані мешканці Вишгорода. Означені політичні умови сформувалися на Вишгородщині. Саме за таких умов і був призначений о. Богдан (Николин) на парафію Української Православної Церкви (Київського Патріархату) у м. Вишгороді. Звісно, що о. Богдан не був піонером цієї справи. До нього на цій ниві працювали священники: о. Олександр Кислажко, о. Сергій Коваленко. Сама українська православна громада була створена на початку 1990-х рр. як Українська Автокефальна Православна Церква і її настоятелем став о. Олександр Кислажко. З утворенням УПЦ КП 14 липня 1993 р. відбулась перереєстрація належності церковної громади до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Влітку 1994 р. урочисто освячено хрест під будівництво храму Св. Володимира патріархом Володимиром (Романюком). У той час настоятелем громади був о. Сергій Коваленко. Але у лютому 1999 р. його вбили. Вбивство священника налякало частину парафіян – вони на деякий час полишили громаду. Це вбивство нагнало страху і на духовенство – не було бажаючих зайняти вакантне місце священника вишгородської церковної громади. Проте, поруч з Вишгородом, у селі Нові Петрівці, тимчасово перебував о. Богдан (Николин), який служив там у храмі УПЦ (КП) 2-м священником. Тому він погодився на зайняття вакантного священницького місця й був переміщений до вишгородської парафії 9 березня 1999 р. На момент призначення о. Богдана священником у Вишгород церковна громада не мала власної церкви і для священнослужінь користувалася приміщенням в житловому будинку; громаді надали приміщення для богослужінь в будинку на вулиці Грушевського 1. На момент призначення чисельність громади становила 5-6 постійних парафіян; за соціальним складом це були жінки пенсійного й передпенсійного віку. Натомість значна частина населення Вишгорода, з

поміж якого – чиновницька еліта, переважна владна верхівка Вишгородської районної державної адміністрації, підприємці гуртувалися навколо церкви Московського Патріархату. Тогочасний осередок московської церкви у Вишгороді, храм Сввм. Бориса і Гліба, був швидко відбудований. На відбудову залучалися і державні кошти під прикриттям програми реставрації і відновлення пам'ятки архітектури, історії та культури. Звісно згадані можновладці сприяли громаді московського патріархату і чинили перепони розвитку громаді УПЦ (КП). Значні маси населення йшли до церкви Сввм. Бориса і Гліба за традицією як до великої святині, як це робили їхні батьки та пращури. Також розвинутим духовним осередком стала греко-католицька церква; навколо цієї громади гуртувалася частина місцевої влади та патріотично налаштовані громадяни. Загалом у греко-католицькій громаді була також розвинута система взаємопідтримки; частина членів громади отримувала гуманітарну й фінансову допомогу. Аналогічні сприятливі умови були й у різних протестантських течіях, які підтримувалися спонсорами. Зазначені фінансово-соціальні обставини, зважаючи на зубожіння значних верств населення, сприяли напливу до цих громад нових вірян з надією отримати не лише душевну віраду, але й матеріальну допомогу. За таких умов, особливо за відсутності широкій підтримки як від населення так і від можновладців й підприємців у той час, внаслідок активної пропаганди Московського Патріархату про «неблагодатність» УПЦ КП, існувала загроза, що громада УПЦ КП могла б перебувати на маргінесі духовного життя Вишгородщини – існувати як невелика за кількістю вірян і вузька за соціальним складом спільнота, по суті, замкнута в собі. Означене поставило перед о. Богданом важкі завдання – зробити свій храм, свою громаду одним з центрів духовного життя Вишгородщини. Зважаючи на такий стан справ громада УПЦ (КП) зіткнулася з низкою труднощів. Якими основними були труднощі у розвитку громади? Їх можна розділити на такі, що залежали від кількості і якості парафіян і ті, що створювалися навмисне місцевими органами влади та управління, тобто тих, які не залежали від спроможностей або волі громади. Загальновідомо, що 1990-ті роки були епохою занепаду рівня фінансово-матеріального забезпечення частини населення спричиненого перебудовою залишків колишньої ра-

дьянської, загальносоюзної планової економіки на новий лад після здобуття Україною незалежності. Основними джерелами доходів парафії стали пожертви. Зважаючи на мізерну кількість парафіян вишгородської церковної громади цих пожертв від містян було недостатньо навіть на прожиття сім'ї священника. Але о. Богдан до цього служив у церкві в Нових Петрівцях 2-м священником і зарекомендував себе як смиренний і добродішній пастир. Завдяки цьому він здобув повагу і авторитет частини мешканців Нових Петрівців, які пристали до священника та почали приїжджати на богослужіння до нього у Вишгород. Ці особи стали одними з найважливіших джерел допомоги, які підтримали священника у період його становлення і закріплення у Вишгороді; вони допомагали о. Богдану як грошима так і продуктами. Звісно, що приїзд вірян аж з Нових Петрівців на Богослужіння до Вишгорода не міг не зацікавити і містян – навіщо їхати у місто, якщо у них в селі була своя церква? Тобто, ці парафіяни з Нових Петрівців стали одними з популяризаторів душпастирства о. Богдана й своїми діями сприяли долученню нових вірян до громади; вони схвально відгукувались як про самого пастира, конфесію так і показували відданість, прихильність й виявляли бажання служити церкві на власному прикладі. Сформований осередок громади сприяв популяризації церкви серед широких верств населення та допомагав боротися з наклепницькою кампанією супротивників УПЦ МП – насамперед відкидав твердження про її неблагодатність. Як результат громада почала збільшуватися.

Як вже зазначалося, занепад економіки спричинений переходом її на ринкові умови та соціально-політична криза спричинили зубожіння значних верств населення. Загалом розширення громади було тривалим багаторічним процесом. В перші роки душпастирства о. Богдана кількість парафіян була невеликою. За спогадами о. Богдана, наприклад, вечірні служби досить часто він служив один. Кількість таїнств та треб були мізерними. Під час освячення пасок на Великдень 1999 р. прийшло приблизно 50 осіб. А через рік – приблизно 400–500 осіб. Звісно, таке збільшення кількості вірян стало свідченням поступової популяризації церковного осередку; цей показник довів, що існували сприятливі тенденції до розширення осередку. Проте, потрібен був час, щоб сформувані стійку, велику церковну громаду.

Логічним наслідком означеного стану справ наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. стало те, що сума пожертв від вірян та громади храму, внаслідок їхньої незначної кількості, на той час була невеликою; нестача коштів для побудови церкви була постійною. Тому отець Богдан змушений був звертатися до підприємців, щоб отримати кошти або матеріали для побудови церкви – хтось ставився прихильно і допомагав, хтось – проганяв, інколи, навіть, наголошуючи, що сприяють церкві Сввм. Бориса і Гліба УПЦ (МП). Також о. Богдан залучав добровольців, навіть членів своєї родини, які приїжджали й будували храм. Будь-які отримані кошти, пожертви, допомога витрачалися одразу на закупівлю матеріалів або оплату за виконану роботу по спорудженню храму. Як наслідок, процес будівництва церкви був спорадичним тому розтягнувся у часі. Це було будівництво за принципом «зі світу по нитці». Прикریсть такого стану справ посилювалася тим, що у Вишгороді базувалися потужні будівельно-транспортні організації, насамперед, Укренергобудмеханізація, яка мала у своєму розпорядженні як техніку так і кваліфіковані кадри; але органи влади, установи та підприємства свідомо ухилялися від надання вагової допомоги. Що ж до інших типів перепон, тобто тих, які не залежали від спроможностей або волі громади, – це був супротив місцевого чиновництва (райдержадміністрації і облдержадміністрації), яке підтримувало або сприяло церквам Московського патріархату. Проте, як зазначалося, такі дії чиновництва були виявом того, що вони вважали о. Богдана і очолювану ним громаду своїми підлеглими, а себе – господарями краю. Але, коли вони побачили, що священник не піддається, намагалися вжити заходів, щоб натякнути йому необхідність підкоритися і перетворити о. Богдана на залежну від них особу; таким чином чиновництво намагалося встановити контроль і використовувати священника в різноманітних політичних цілях насамперед як один з інструментів агітації серед населення на їхню підтримку або для боротьби зі своїми опонентами. На це вказують наступні обставини. Так, коли о. Богдан ігнорував заходи на яких мали критикувати діяльність керівництва Вишгородської міської ради – опонентів згаданої групи чиновництва – у нього виникали труднощі щодо побудови храму. Одразу відбувалася активізація чиновництва з метою при-

зупинити будівництво храму св. рівноапостольного князя Володимира.

Отже, о. Богдан й церковна громада, користуючись для богослужінь приміщенням в житловому будинку, потребували дозволу на початок будівництва; земельну ділянку під будівництво було надано міською владою. Звісно найяскравіше, навмисно створювані різних рівнів чиновництвом перепони виявилися у затягуванні видачі дозволу на будівництво храму. Врешті-решт, незважаючи на супротив чиновництва, дозвіл на будівництво храму було надано. 2 листопада 2000 року було отримано дозвіл на будівництво нульового циклу. Вочевидь чиновники вважали, що громада не зможе реалізувати свій задум. Бо перед тим як надати дозвіл архітектор м. Вишгорода систематично з кожним новим приходом до нього отця Богдана, вимагав від священника нові документи про які не згадував на попередніх зустрічах. Було очевидним, що він знущався над священником. Потім, коли вчергове потрібні були додаткові документи для погодження будівництва о. Богдан запропонував принести всі наявні у нього матеріали. Архітектор погодився. І наступного разу священник приніс на прийом до архітектора усі документи, що стосувалися будівництва; тоді архітектор запитав у о. Богдана, яку він мав суму на будівництво. О. Богдан відповів, що 53 грн. Після цього дозвіл було надано. Звісно, це були мізерні кошти. Але о. Богдан одразу розпочав будівництво. Коли частина місцевої, районної, обласної держадміністрацій вороже налаштованих до УПЦ КП й ті, хто бажали зробити о. Богдана більш покірним до них, побачили початок будівництва, вони одразу намагалися зупинити його – намагались обманом відібрати дозвіл, залякували покаранням. Упередженість, корисні мотиви чиновництва виявлялися у тому, що наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр., були відомі факти самовільного будівництва житлових багатопверхових будинків. Але органи влади та управління настільки мляво і неохоче боролися з такими явищами, що дає підстави підозрювати про їхню мовчазну згоду або участь деяких впливових чиновників у подібних справах. Натомість боротьба проти спорудження храму Св. Володимира у Вишгороді, враховуючи вищевикладене, виразно вказує на супротив чиновництва, які намагалися використати такий привід аби реалізувати свої корисні, особисті задуми. Проте все ж священник відмовився повер-

тати дозвіл, а під час розмов з представниками влади, які намагалися припинити будівництво йому вдавалося їх переконати не робити так.

Звісно, що не всі чиновники були проти будівництва. Між верхівкою міської влади Вишгорода та Вишгородською райдержадміністрацією відбувалася боротьба за владу, гроші та ресурси. Очільник міської адміністрації О. Кімлач прихильно ставився до громади УПЦ КП. Також і серед чиновництва райдержадміністрації і облдержадміністрації були порядні люди, які, інколи, саботували розпорядження керівництва, що мали зашкодити як будівництву так і розвитку церковній громаді; дехто з них допомагав – радили як вчиняти правильно у подібних ситуаціях; також такі особи могли допомагати грошима, робочою силою, але просили не розголошувати про це, бо боялися нагінок від свого керівництва. Деякі, навіть, виконуючи розпорядження, наприклад, про накладення штрафу про порушення правил пожежної безпеки самостійно сплачували штраф і не повідомляли про це священника.

На початковому етапі будівництва, коли відбувалося становлення громади рівень її підтримки заможними прошарками населення Вишгорода був занизьким. Бо, як вже зазначалося, московська церква, як не прикро, вважалася «своею», місцевою Вишгородською. Це сталося внаслідок слідуванню традиції; ця традиція сформувалася історично внаслідок багатосотлітнього панування Московської церкви на українських землях. Вона базувалася на ідеї єдності з московським православ'ям та підпорядкуванням Московському Патріархату і більшість людей не тямили глибинних задумів московських священників і їхніх керівників; люди радо кинулися до відроджуваного і дозволеного сповідуваного їхнього батьками й предками православ'я, люди тягнулися до однієї з найбільших святинь Східної Європи – місця поховання перших святих української землі, Сввм. Бориса і Гліба. Як наслідок Московська церква, яка контролювала цю церкву і місцевість, стала пануючою на Вишгородщині.

Отже, новий настоятель громади о. Богдан рішуче взявся за розвиток громади. Не маючи впливових покровителів священник міг лише силою проповіді, молитви, наставлення та сповіщення привертати нових парафіян до громади. Звісно, що якими б не були гарними слова священника, але значна частина

населення не звертала б на це увагу враховуючи, що були інші конфесії, які не менш красномовно могли проповідувати свої вчення; а деякі з них могли надати ще й матеріальну допомогу. Потрібен був чинник, який змушував би ставитися таких осіб до церкви УПЦ КП з благоволінням або повагою особливо в умовах наклепницької кампанії Московського Патріархату в якій стверджувалося, що українська церква – неблагодатна. Цим чинником, який чітко вирізняє з поміж різноманіття конфесій, істинні, тобто, вказує на зв'язок певної конфесії з Вищими силами, є присутність Божої благодаті – метафізичної і надприродної сили, яка впливає на людей, що виявляється у задоволенні їхніх прохань або отриманні душевного спокою. Божа благодать проявляється різноманітними способами і найвиразніше через появу надприродних явищ – чудес. Саме чудеса змушують скептиків і супротивників змінити свої погляди і переконання щодо питань віри, вибору конфесії, окремих священників, храмів, церковних предметів тощо. Чимала частина населення приходить до храму з вірою на Божу допомогу, тобто – отримати чудо. Здійснені чудеса, безумовно формували авторитет як священника, так і уяву про сакральність храму в якому він священнодіяв; водночас, формувалася думка про благодатність самої конфесії змушуючи задуматись про правомірність закидів ідейних супротивників. А також вселяло підсвідомо страх Божий, оскільки особи розуміли, що ця Церква містить Благодать Божу і, як наслідок, це була одна з найкращих причин і обставин, щоб можновладці та чиновники не утискували її побоючись Божої карі. Саме чудеса, як вияв присутності Божої благодаті в храмі, разом з проповідуванням ставали найкращими засобами навернення нових вірян, утвердженню авторитету як настоятеля храму так і самої церкви (Конфесії). Дійсно, такі чудеса були. Наприклад, в 2014 р. я (О. Костючок) був свідком мироточення ікон – однієї – виконаної наприкінці XVIII ст. (ікона на дерев'яній дошці, вкритій левкасом і темперними(?) фарбами замироточила і на іншій іконі – хромолітографічному відбитку, на рівні очей, на захисному склі, були видно патьоки, наче сльози, які починалися на середині захисного скла. При цьому, ці патьоки були на склі з внутрішнього боку ікони; ікона, літографічний відбиток, щільно не прилягала до захисного скла. Означені патьоки не могли бути конденсатом, або виходом смол, оскільки ікона – літогра-

фічний відбиток на папері початку ХХ ст., папір не містить смоли, а кольоровий пігмент давно висохнув; патьоки розпочиналися посередині захисного скла з протилежного від відвідувачів храму боку, тобто потрапляння смоли з рамок ікони або її нанесення ззовні – неможливе; в храмі постійно присутні чергові, а ікона великих розмірів – стороннє втручання з метою імітації мироточення – неможливе. Окрім цього про означене явище священник повідомив невеликому колу осіб, з-поміж яких був і я, тобто, про подію не розголошувалося. Також я був свідком, коли одержимість людини нечистою силою виявилася в храмі під час читання молитви перед таїнством покаяння і під час самого таїнства покаяння. Людина почала несамовито кричати. Тобто, благодать Божа присутня в храмі виявилася нестерпною для нечистої сили. Також окрім таких подій були інші чудесні явища, що засвідчили інші люди о. Богдану. Наприклад, зцілення невиліковно хворих. Звісно, що багато хто з парафіян саме завдяки таким чудесам увірували і наvertsали до парафії нових вірян. Також сприяли наверненню нових парафіян і позиція о. Богдана, щодо плати за треби. Його позиція «скільки дасте» сприяла формуванню образу о. Богдана як безкорисливого пастира і зміцнювала його авторитет порівняно з церквами інших конфесій в яких була «такса» (перелік фіксованих цін за виконання треб та таїнств). Означені явища, а також проповідництво о. Богдана сприяло збільшенню кількості парафіян.

Взаємодія о. Богдана з основною частиною населення Вишгорода і прилеглих населених пунктів відбувалася найчастіше під час церковних служб, виконання треб, таїнств, віроповчальних бесід. Дехто, як наприклад бригада робітників, які працювали на будівництві храму, спочатку з певним скепсисом ставилися до віри як могутньої метафізичної (нематеріальної) сили яка дійсно існує і має вплив на реальний світ. Але через деякий час, після взаємодії з церковними службами та практиками, радикально змінювали свої переконання; ставали вірянами, а один з них вступив до семінарії аби стати кліриком. Саме наявність цієї благодаті, невидимої сили, яка виникає внаслідок молитовного спілкування з Богом, і стала тим чинником припливу нових вірян; бо віряни, звертаючися до Бога в своїх душевних переживаннях, отримують заспокоєння. І сприяла цьому розширенню громади також соціальна комунікація налагоджена

особами, що відвідали храм і отримали душевне заспокоєння, з іншою частиною населення міста й прилеглих населених пунктів. Тому, важливою у популяризації церковного осередку стала і робота парафіян храму. Саме більшість з них відчувши благодать в храмі різними способами поширювали це благоговіння серед населення – відкрито засвідчуючи про отримане чудо, виконання прохання або наставляючи, заохочуючи інших відвідувати церкву. Соціальна комунікація, яку налагоджували парафіяни храму з іншими вірянами, які не були в церкві св. Володимира або, навіть, атеїстично налаштованого населення, сприяла тому, що такі особи відвідували храм. І частина з таких осіб ставала в різній мірі пов'язаною з храмом – хтось приєднувався до громади, ставав активним і постійним парафіянином, інші – відвідували церкву у великі свята й за потреби, щоб отримати душевне заспокоєння. Звісно не всі хто відвідував храм зміг змінити свій світогляд і переконання.

Окрім цього потрібно було взаємодіяти з різними впливовими верствами населення Вишгорода. Взаємодія із заможними і впливовими верствами насамперед відбувалася аналогічно як і з рештою населення. Їхнє навернення до громади відбувалося внаслідок безпосередньої взаємодії з о. Богданом під час молитви, Богослужінь, здійснення треб, таїнств, соціальної комунікації з вірянами, що відвідували храм, особистого відвідування храму. Тобто, вони також відчували цю благодать, яка присутня в храмі.

Звісно сила проповіді та молитви о. Богдана, його безкорисливість, соціальна комунікація організована вірянами, що відвідували храм, сприяли успіху. Громада почала розростатися, з-поміж її парафіян з'явилися як підприємці так і впливові місцеві чиновники. Ця підтримка могла виявлятися в багатьох формах від публічних виступів та дій до прихованих, коли такі вияви не мали документального фіксування і були відомими лише для вузького кола наближених до справи осіб з-поміж яких був і о. Богдан. Траплялися випадки, коли особа привселюдно підтримувала московську церкву, але, згодом, виявляла прихильність або допомагала громаді УПЦ КП. Як не парадоксально більшість тих, хто вороже або недоброзичливо ставилися до цієї церкви, після відвідин храму, спілкування із його настоятелем змінювали свої погляди, відмовлялися від своєї упере-

дженої позиції. За спогадами о. Богдана з усієї маси таких супротивників, насамперед чиновництва, не менше 90% з них стали прихильниками або парафіянами храму Св. Володимира. Зазвичай таке навернення відбувалося після звільнення з посади. Частина з цих осіб священник відспівував або відспівував на їхнє прохання членів родини, сім'ї; здійснював для них треби та інші таїнства.

Розростання церковної громади і авторитет о. Богдана робив священника впливовим чинником на життя громади Вишгорода з яким почали рахуватися і місцеві чиновники. Звісно, з цього часу місцеві органи влади не могли навіть подумати, щоб перетворити о. Богдана разом з громадою на своїх підлеглих або, хоча б, на залежних від бажань бюрократів людей. Цікавим у контексті взаємодії із заможними верствами та чиновницьким прошарком є виявлення залежності їхньої підтримки парафії від популярності громади та її настоятеля. Найкращим виявом цього збільшення впливу громади і авторитету священника стало його запрошення на видатні, урочисті події під егідою органів влади, які відбувалися у Вишгороді та на Вишгородщині, що помітно від середини 2000-х рр. Очільник м. Вишгорода середини 2000-х – 2015 рр. був від Партії регіонів; він декларував свою прихильність УПЦ МП і був парафіянином церкви Сввм. Бориса і Гліба, але на початку 2010-х рр. вважав за слушне з'являтися на урочисті церковні свята як в храмі УПЦ МП так і в церкві Св. Володимира УПЦ КП. Такими діями він намагався сподобатися усім силам, які боролися між собою. Ми узагальнили означені процеси розвитку громади УПЦ КП у Вишгороді без деталізованого поділу на етапи за період майже в 10 років. Звісно, що ці процеси були не одномоментними. Вони були тривалими у часі і поступова розбудова храму стала виявом тих успіхів у діяльності о. Богдана над чим він працював роками і які поступово акумулювалися. Наслідком цих процесів та успіхів, які формувалися та поступово розвивалися стали наступні події. 28 липня 2000р. була здійснена урочиста літургія під відкритим небом за участі єпископа Никона (Калембера) на місці будівництва майбутнього храму. 6 листопада 2000 р. розпочалося будівництво храму, а 28 липня 2001 р. звершено урочисту літургію у підвальному (цокольному приміщенні) майбутнього храму Св. Володимира. 29 вересня відбулося урочисте закладення наріжного

каменю та капсули; з-поміж учасників дійства були Патріарх Філарет й заступник Київського міського голови. 6 липня 2004 р. освячено купольний хрест. Результатом вищеописаних процесів через деякий час було не лише зростання чисельності парафіян, але й те, що основним спонсором подальшої розбудови храму стали не поодинокі жертводавці, підприємці, у яких потрібно було випрошувати допомогу, а громада. Варто наголосити, що досить значна частина жертводавців просила не розголошувати про їхню допомогу; тобто вони робили це з душевних міркувань та не бажали піаритись. Тобто, це виявляє широку соціальну базу і показує, що нинішня церква є органічним цілим духовного життя населення Вишгорода та Вишгородщини. І 7 листопада 2006 р. громада увійшла в храм й розпочала в ньому богослужіння. На цьому будівельна активність священника з громадою не припинилася: було споруджено дзвіницю; в першій половині 2010-х рр. завершено будівництво недільної школи; в 2016 р., за участі Митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія, закладено наріжний камінь та капсулу храму Архістратиґа Гавриїла, який збудували, розписали, встановили іконостас і освятили в 2024 р. Також значні кошти на поновлення розпису і ремонтні роботи громада збрала на відновлення храму св. Володимира після пожежі 2017 р.

Визнання населенням благодатності місцевого осередку УПЦ (КП) виявляється в зростанні кількості виконуваних треб та таїнств – хрещення, вінчання, похорони. Якщо наприкінці 1990-х рр. – початку 2000-х рр. це були одиничні випадки на рік, то на сьогодні – це декілька сотень на рік. Ми бачимо збільшення їхньої кількості. В громаді, з-поміж тих, хто завжди сповідував православ'я звісно є вихідці з московського патріархату, вихідці з греко-католицької громади; також присутні протестанти, які почали сповідувати православ'я або залишаючись при своїх переконаннях відвідують храм, бувають на літургіях, приймають таїнства або беруть участь у релігійних практиках таких як освячення. В церковній громаді храму св. Володимира перебувають не лише мешканці Вишгорода, але й прилеглих населених пунктів. Загалом, заходи о. Богдана виявилися успішними і були підтримані парафіянами, які також агітували серед населення про наявність благодаті в церквах УПЦ КП. Це спричинило до розширення громади і популяризації УПЦ КП з-поміж

населення Вишгородщини, станом на середину 2000-х рр. храм Св. князя Володимира став одним зі значних духовних осередків, а його громада – силою на яку почали зважати як чиновники так і політики, підприємці Вишгородщини. Це став гідний супротивник церковного осередку Московського Патріархату у Вишгороді. Ми фіксуємо, як невдовзі на урочистих заходах, почали з'являтися самі чиновники, навіть різних конфесій, на богослужіннях і церковних практиках, що відбувалися в храмі. Таким чином вони декларували свою прихильність або підтримку, і водночас піарились – здобували підтримку парафіян – потенційних виборців. Все це вказувало на впливовість о. Богдана і громади як сили на яку варто зважати. Окрім цього популярність громади найвиразніше виявилася у зростанні кількості вірян або прихильників конфесії, що ставало помітним під час великих свят; такі віряни, які досить рідко відвідували храм, але масово приходили, щоб долучитися до церковних практик таких як освячення, молебні. Отже, зростання було колосальним – від 5–6 парафіянок і 50 вірян, що прийшли на Великдень освячувати паски наприкінці 1990-х до 80–90 постійних парафіян, що відвідують храм щонеділі і не менше 10000 вірян, що кожного Великодня приходять на освячення; така кількість вірян фіксується починаючи від середини 2010-х рр. і по сьогодні.

Громада пройшла величезний шлях розвитку від богослужінь у приміщенні житлового будинку до комплексу церковних споруд в центрі Вишгорода, який знаходиться на площі 0,5 га й складається з 2-х храмів, дзвіниці і недільної школи.

Protoiereus Bohdan NYKOLYN, Oleksandr KOSTUOCHOK

**GROWING OF ORTODOX ST. VOLODYMYR CHURCH OF
VYSHHOROD PARISH. LATE OF 1990's – 2020's. (ON
MEMORIES OF PROTOIEREUS BOHDAN NYKOLYN –
PRYOR OF ST. VOLODYMYR CHURCH IN VYSHHOROD**

Articles deals with history of foundation and amplification of orthodox St. Volodymyr church of Vyshhorod parish. Studying of these processes, based on memories of pryor of St. Volodymyr church of Vyshhorod, shows the ways of spiritual life after soviet regime collapse and in first decades of Ukraine independence in province on instance of

ortodox parish of St. Volodymyr church of Vyshhorod. The interaction of pryor and parish of St. Volodymyr church of Vyshhorod with enterpreners, local, district, province administrations and local inhabitants as main strenght that played a great role in parish's amplification is analyzed.

Key words: *St. Volodymyr's Church, Vyshgorod, memoirs.*